

Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620466>
УДК 929POSPELOV: 595.76: 012(477)"1872/1949"

М.В. Круть

Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України,
вул. Васильківська, 33, 03022, Київ, Україна.

E-mail: m.v.krut@ukr.net

ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ЕНТОМОЛОГ — В. П. ПОСПЕЛОВ

У статті подано короткий біографічний нарис та список вибраних публікацій Володимира Петровича Поспелова (1872–1949), видатного ентомолога, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Національної академії наук України, засновника Київської ентомологічної станції (1913), директора Інституту ентомології і фітопатології АН УРСР (1946) (нині — Інститут захисту рослин НААН України), ініціатора створення служби карантину рослин та біологічного методу боротьби з шкідливими комахами в СРСР.

Ключові слова: Володимир Поспелов, біографія, ентомологія, захист рослин, бібліографія.

Володимир Петрович Поспелов (1872–1949) — видатний український вчений-ентомолог, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії наук України. Він є одним із ініціаторів організації місцевих установ із захисту сільськогосподарських рослин, створення в СРСР у 1931 р. служби карантину рослин та організатором робіт із біологічного методу боротьби з шкідливими комахами.

1904–1913 рр. — завідувач заснованої за його представленням Київської ентомологічної станції. Організатор першого в Росії спеціального журналу з прикладної ентомології «Энтомологический вестник» (1912–1914), який пізніше перетворився в «Журнал прикладной энтомологии» — орган Товариства діячів прикладної ентомології. За його ініціативою в 1913 р. в Києві було

Цитування: Круть М.В. Видатний вчений-ентомолог — В. П. Поспелов. *Український ентомологічний журнал*. 2024. Вип. 22. С. 141–151. (Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620466>)

скликано перший Всеросійський з'їзд працівників із прикладної ентомології, а в 1916 р. — другий.

В. П. Поспелов — один із небагатьох вітчизняних ентомологів, які розробляли глибокі й складні біологічні питання щодо метаморфозу, діапаузи та симбіозу точними гістологічними й фізіологічними методами. Ще значна серія його робіт присвячена вивченню хвороб комах та розробці мікробіологічного методу боротьби з шкідниками сільського господарства.

Організатор і перший директор створеного в 1946 р. Інституту ентомології і фітопатології АН УРСР (нині — Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України).

Володимир Петрович Поспелов (1872–1949) — видатний український і радянський вчений-ентомолог, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії наук України. Діяльність його була спрямована на вирішення цілої низки найважливіших проблем теоретичної і прикладної ентомології. Він є одним із ініціаторів організації місцевих установ із захисту сільськогосподарських рослин, створення в СРСР у 1931 р. служби карантину рослин та організатором робіт із біологічного методу боротьби з шкідливими комахами.

Народився В. П. Поспелов 22 березня 1872 р. у м. Богородицьк Тульської губернії (тепер Тульська обл., Росія). По закінченні Тульської гімназії в 1892 р. вступив до відділення природничих наук фізико-математичного факультету Московського університету. Закінчивши останній у 1896 р. з дипломом першого ступеня, зайняв посаду асистента кафедри зоології і ентомології в Московському сільськогосподарському інституті (нині — Російський державний університет «Московська сільськогосподарська академія ім. К. А. Тімірязєва»). В 1903 р. здав екзамен на магістра зоології і в 1904 р. був прийнятий до числа приват-доцентів Московського університету.

Володимир Петрович неодноразово виїжджав за дорученням Департаменту землеробства в райони масового розмноження шкідників сільського господарства. В 1897 р. він вивчав розвиток гессенської мухи в Орловській губернії., в 1901 р. — лучного метелика в Рязанській, Орловській, Курській, Воронежській, Харківській і Чернігівській, а в 1902–1903 рр. — бурякового довгоносика в Київській губернії. За цей період опублікував ряд праць, проявивши себе талановитим біологом, який вперше підмітив та експериментально обґрунтував такі біологічні моменти, як затримка в розвитку гессенської мухи й безпліддя літньої генерації лучного метелика через нестачу вологи.

В 1904 р. В. П. Поспелов був призначений також старшим спеціалістом із прикладної ентомології Департаменту землеробства. В цьому ж році за його представленням засновано Київську ентомологічну станцію, якою він завідував до літа 1913 р., одночасно будучи приват-доцентом Київського університету (Verim et al., 1955).

19 лютого 1904 року — знаменна дата утвердження першої в Російській імперії станції по боротьбі з шкідниками сільського господарства. Слідом за Київською ентомологічною станцією в перше ж десятиліття

південна й середня Росія вкрилася мережею таких станцій, і в 1914 р. нарахувалося 18 станцій та ентомологічних бюро. В післяреволюційний період чисельність цих установ значно збільшилася. Так, у 1926 р. тільки в системі Народного Комісаріату землеробства їх було вже близько 60.

В київський період діяльності (1904–1913 рр.) В. П. Поспелов здійснив ряд поглиблених досліджень; тоді ним було опубліковано близько 50 робіт, зокрема велика монографія про бурякового довгоносика (1906), в якій, крім нових даних щодо біології, морфології й анатомії, вперше сформульовано комплексну систему заходів боротьби. Він також виконав велике теоретичне дослідження про метаморфоз комах «Постембріональний розвиток та імагінальна діпауза у лускокрилих» (1910), що послужило дисертацією на ступінь магістра зоології. Результатом досліджень стало відкриття явищ зупинки в розвитку комах — діпаузи.

В цей час було також розпочато дослідження з розробки біологічного методу боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур. Вперше закладено вдалі досліди щодо штучного зараження озимої совки трихограмою й іншими паразитами (1911–1913). Одночасно другим ентомологом М. В. Курдюмовим проведено вивчення видового складу паразитів інших шкідників і здійснено масове виведення паразитів непарного шовкопряда. Ряд паразитів виявилися новими для науки видами, і частину їх було названо іменем В. П. Поспелова. Такі, наприклад, *Gyrocampa pospelovi* Kurd., *Tetrastichus pospelovi* Kurd. (Zverezomb-Zubovsky, 1950; Zverezomb-Zubovsky, Telenga, 1950).

В 1912 р. за дорученням Департаменту землеробства В. П. Поспелов вивчає постановку справи захисту рослин в Італії й Німеччині та відвідує з цією метою ентомологічні станції у Флоренції, Ліворно, Портічі, Римі, Галле, Бадені, біологічний інститут у Далемі й сільськогосподарський інститут у Бромберзі.

В цей період Володимир Петрович організує й редагує перший у Росії спеціальний журнал із прикладної ентомології «Энтомологический вестник» (1912–1914), який пізніше перетворився в «Журнал прикладной энтомологии». Останній став органом створеного за ініціативою В. П. Поспелова першого в Росії Товариства діячів прикладної ентомології. Потім за його ж ініціативою в 1913 р. в Києві скликається перший Всеросійський з'їзд працівників із прикладної ентомології, а в 1916 р. — другий. Таким чином, можна вважати, що з ім'ям Володимира Петровича Поспелова пов'язана передісторія створення Українського ентомологічного товариства, 75-річчя якому відмічається в поточному році.

В 1913 р. В. П. Поспелова запрошують ад'юнкт-професором новоствореного Воронежського сільськогосподарського інституту. Він організовує кабінети зоології і ентомології, створює великий музей й улаштовує дослідну пасіку. В Воронежі він залишається до 1921 р.

В кінці 1916 р. Володимир Петрович був обраний членом Сільськогосподарського вченого комітету Міністерства землеробства, а після смерті Й. А. Порчинського — його наступником на посаді завідувача Бюро ентомології, в ті часи — центральної установи по боротьбі з шкід-

никами. В 1921 р. він переїхав до Петрограда (пізніше — Ленінград, а нині Санкт-Петербург).

В 1922 р. Сільськогосподарський вчений комітет було реорганізовано в Державний інститут дослідної агрономії, а Бюро стало його відділом прикладної ентомології. В. П. Поспелов перебудовував роботу відділу по-новому. Під його керівництвом виконувались величезні дослідження стосовно сарани, філоксери, злакових мух, що стало основою відповідних систем заходів боротьби.

В період завідування відділом ентомології Володимир Петрович був відраджений у Північну Америку (1923) для ознайомлення з роботами по боротьбі з шкідниками і в Англію (1925) для роботи з вивчення хвороб комах. Одним із практичних результатів першої поїздки стало створення в СРСР служби карантину рослин у зв'язку з небезпекою, що загрожувала нашому молодому бавовництву від завезення разом із імпортною бавовною рожевого черва — бича бавовництва в Єгипті, Індії, Мексиці, США й інших країнах.

В кінці 1927 р. В. П. Поспелов переходить на кафедру зоології Саратовського університету, але скоро через відсутність необхідної обстановки для роботи повертається до Ленінграда. В цей час відділи ентомології і мікології об'єднуються разом, і на цій базі створюється Всесоюзний інститут захисту рослин. У цьому інституті Володимир Петрович організовує лабораторію з вивчення хвороб комах, якою й завідує до 1940 р. Одночасно (1930–1940) він керував кафедрою ентомології в Ленінградському сільськогосподарському інституті (Zverezomb-Zubovsky, 1950; Pospelov, Vladimir Petrovich — Wikipedia).

В своїй новій лабораторії В. П. Поспелов продовжував вивчення хвороб комах та розробку мікробіологічного методу боротьби з шкідниками рослин. Закладені ним досліди щодо застосування різних видів бактерій для боротьби з багатьма шкідниками овочівництва, буряківництва й рільництва виявилися успішними не тільки в лабораторних, але й у польових умовах. Були також проведені успішні роботи із застосування грибних хвороб проти таких шкідників, як цитрусові червці, озима совка, лучний метелик та інші.

В 1935 р. В. П. Поспелову було присвоєно науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук. У лютому 1939 р. його обрано дійним членом (академіком) Академії наук Української РСР, і на початку наступного року він переїхав до Києва. В лабораторії з вивчення хвороб комах Інституту зоології АН УРСР вчений здійснив ряд важливих досліджень, головним чином стосовно небезпечної хвороби гусениць дубового й шовковичного шовкопрядів — жовтухи. Війна не перервала пошуків Володимира Петровича, і вже на початку 1943 р. у важких умовах окупації йому вдалося винайти метод лікування в виробничих умовах хворих гусениць, що було принциповою новиною.

В 1946 р. Академії наук УРСР доручила В. П. Поспелову організацію Інституту ентомології та фітопатології (нині — Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України), завданням якого було

вивчення питань загальної біології комах та збудників хвороб рослин, а також розробка теоретичної сторони різних проблем захисту рослин від шкідників та хвороб. Директором цієї установи вчений був до кінця свого життя (Zverezomb-Zubovsky, E. V., 1950; Vasiliev, Lesovoi, M. P., 1996).

Як професор В. П. Поспелов за понад 30 років педагогічної діяльності підготував велику кількість ентомологів, у тому числі багато видних спеціалістів, які працювали в різних кутках колишнього Радянського Союзу. З них в Інституті захисту рослин НААН кандидати біологічних наук Н. Л. Захарченко, М. І. Сиротина і К. А. Орлачова здійснювали комплекс науково-дослідних робіт із вивчення патології комах (буряковий довгоносик, озима й капустаєва совки, попелиці, шовкопряди, білани, колорадський жук) з метою обґрунтування мікробіологічного й хімічного методу захисту сільськогосподарських рослин від шкідників.

Володимир Петрович був членом багатьох наукових товариств, зокрема Всесоюзного ентомологічного товариства (член Ради).

Трудові заслуги вченого відмічені орденом «Знак Пошани», медаллю «За доблесну працю в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» та рядом інших нагород.

З 1896 по 1904 рр. В. П. Поспелов вивчав розвиток гессенської мухи (*Mayetiola destructor* Say) в Середній смузі Росії та виявив його зупинки в стадії несправжнього кокона на весь період спеки й посухи. Контрольним вихованням несправжніх коконів, розміщених у вологій камері, був встановлений факт вильоту мухи серед літа й відкладання нею яєць. Це явище затримки в розвитку комахи під впливом посухи отримало назву діапаузи.

Дослідження вченого свідчать також про несприятливий вплив спеки і на розвиток лучного метелика (*Loxostege sticticalis* L.), який спричиняв велику шкоду бурякам цукровим та городнім рослинам у 1901 р. на широких просторах Лісостепу й Степу від Тульської до Харківської губернії. Масовий виліт метеликів на початку липня викликав небезпеку за долю буряків, що залишилися на полі. Але, за спостереженнями В. П. Поспелова, ця комаха виявилася безплідною; внаслідок високої температури у метеликів яйця були недорозвинутими, і це дало тоді підстави передбачити, що другої генерації у лучного метелика в Середній смузі Росії не буде. Пояснення безпліддя у даного шкідника за дії високої температури й низької вологості повітря отримало своє роз'яснення і лабораторними дослідженнями вченого. Анатомічне дослідження ступеня розвитку яєць лучного метелика і в наш час є обов'язковим при короткостроковому прогнозуванні його розмноження.

Зовсім іншу картину розвитку відмічено у представників шовкопрядів, які мають рудиментарні ротові органи. Метелики виходять із лялечок із цілком розвиненими яйцями, і ні підвищення, ні зниження температури в стадії лялечки не може змінити ходу розвитку їх яєць.

Було винайдено, що незрілий стан у стадії імагінального життя представляє звичайне явище у комах із неповним перетворенням (прямокрилі й напівтвердокрилі). Серед комах із повним перетворенням

(жуки, перетинчастокрилі й двокрилі) в багатьох випадках також спостерігається вихід із лялечки з недорозвиненими яйцями, які дозрівають після періоду додаткового живлення. Цим дослідженням присвячено роботу «Постэмбриональное развитие и имагинальная диапауза у чешуекрылых» (1910), в якій повідомляються також нові дані щодо метаморфозу метеликів; з'ясовано, що гістоліз у метеликів відбувається через участь фагоцитів; представлено опис розвитку імагінальної мускулатури з мезенхімних зачатків на стовццях епітелію трахей.

В. П. Пospelов висказав гіпотезу, що дальні перельоти комах сприяють розчиненню симбіонтів у клітинах жирового тіла і їх використанню для дозрівання яєць. Це можна підтвердити тим, що нестатевозрілі до перельотів метелики та сарана після перельотів швидко паруються й відкладають яйця. На думку вченого, для дозрівання яєць виявляється корисним посилений газообмін під час польоту.

У своїх дослідженнях Володимир Петрович був одним із небагатьох тогочасних вітчизняних зоологів-ентомологів, які розробляли глибокі й складні біологічні питання щодо метаморфозу, діапаузи й симбіозу точними гістологічними й фізіологічними методами.

Значну серію робіт В. П. Пospelова складають дослідження, присвячені вивченню хвороб комах та розробці нового для того часу мікробіологічного методу боротьби з шкідниками. Так, вивчення взаємовідносин патогенних грибів і бактерій з їх хазяями — комахами показало, що в багатьох випадках патогенні організми знаходяться в цих комах у вигляді симбіонтів і переходять у стан паразитів за погіршення умов існування хазяїна. Такі ентомофторові гриби, що уражують сарану за вологої погоди; такі й бактерії типу кишкової палички, що нормально мешкають в кишці сарани, але за пониженої температури стають патогенними для неї.

Володимир Петрович оцінив винятково велике значення для успішності застосування в боротьбі з шкідниками екологічних умов, у яких ведеться зараження комах грибами й бактеріями. Так, польові досліді щодо зараження бурякового довгоносика культурою гриба зеленої мюскардини (*Penicillium anisopliae* Metschn.) показали, що за сухої спекотної погоди зелена мюскардина є малоефективною, й лише за помірно вологої погоди зараження нею відбувається успішно. Велике значення має також стан культури. Ефективними виявилися польові досліді і стосовно зараження білою мюскардиною (*Beauveria bassiana* Tul.) лучного метелика (*Loxostege sticticalis* L.), кукурудзяного метелика (*Pyrausta nubilalis* Hb.), соснового п'ядуна (*Bupalis piniarius* L.) і деяких інших комах.

Відмічено також великий ефект застосування культур спороносних бактерій — бактерії вошинної молі (*Bacterium galleriae* Met.), бактерії черепашки (*Eurygaster* sp.). Свіжоприготовлені й висушені в вигляді порошку із спор з картопляним борошном культури бактерій виявилися дуже вірулентними в боротьбі з гусеницями капустяного білана (*Pieris brassicae* L.), яблуневої молі (*Hyponomeuta malinella* Zell.), бавовникової совки (*Chloridea obsoleta* L.) й інших метеликів (Zverezomb-Zubovskiy, 1950; Zverezomb-Zubovskiy, Telenga, 1950).

В статті «Внутриклеточный симбиоз и его значение» В. П. Поспелов указав, що існує спосіб передачі дріжджоподібних симбіонтів розпадом їх тіла й перетворенням у дрібнозернистий стан, причому потоки зернінок їх жирового тіла передаються яйцям, що розвиваються. Цим може підтверджуватись передача вірусної хвороби шовковичних черв'яків — жовтухи за допомогою найдрібніших тілець, які дрібніше звичайних розмірів бактерій і коконів. Як переносників цього вірусу вчений описав дріжджі *Debaromyces*, які було виділено з гусениць шовкопряда монашенки (*Porthetria monacha* L.), що хворіли в природі жовтухою.

В зв'язку з білою мюскардиною знаходиться захворювання метеликів, яке описано вченим як кіста. Останнє являє собою затвердіння сперматофорів усередині парувальної сумочки внаслідок проростання всередині неї переплетених грибних безструктурних ниток. Нитки ці утворюються в результаті затвердіння дрібнозернистого пінистого виділення придаткових залоз, складовими якого є симбіотичні зачатки білої мюскардини. Такий же зв'язок з ультрамікроскопічними зачатками грибів представляють випадки проростання в тілі комах грибної тканини при захворюванні їх білою й зеленою мюскардиною.

Вивченню ультрамікроскопічних збудників хвороби присвячено також роботи В. П. Поспелова стосовно жовтухи шовковичних черв'яків. Йому вдалося в'яснити, що жовтуха є хворобою, що передається за спадком, причому в яйцях китайського дубового шовкопряда (*Antheraea pernyi* Guer.) діагностичною ознакою зараження жовтухою є наявність у них дріжджоподібних тілець і тілець цебрини — переносників вірусу жовтухи. У шовковичного шовкопряда в яйцях також схильність до захворювання жовтухою може бути встановлено за присутністю тілець цебрини, але, крім того, в яйцях, отриманих від заражених жовтухою батьків, спостерігається присутність дрібних тілець у вигляді коків із світлим ободком, який нагадує облямовані тільця, описані при захворюванні гусениць жовтухою. Як профілактичні заходи боротьби з жовтухою рекомендовано було змочування корму для гусениць слабким (0,2 %) розчином марганцевокислого калію.

Таким є короткий огляд діяльності видатного вченого академіка В. П. Поспелова та стислий перегляд його наукових праць.

Помер В. П. Поспелов 1 лютого 1949 року в Києві.

Величезний науковий спадок академіка Володимира Петровича Поспелова. Кількість друкованих його наукових праць перевищує 150. Для них характерний тісний зв'язок чисто теоретичних досліджень із нагальними потребами народного господарства свого часу. Вони належать до таких, за якими завжди треба вчитись молодим вченим-ентомологам, особливо причетним до галузі захисту рослин. Цінними вони можуть бути в наш буремний час, коли треба вирішувати цілу низку глобальних проблем розвитку суспільства, а саме продовольчих, екологічних, соціальних.

Академік Національної академії наук України Володимир Петрович Поспелов по праву може вважатись світочем як української, так і світової науки.

Найголовніші друкові праці В. П. Поспелова

- О повреждении озимых хлебов в Елецком уезде гессенской мухой летом 1897 г. (Доклад Елецкому обществу сельского хозяйства), Елец, 1897: 1–12.
- Гессенская муха в Орловской и Курской губ. в 1897 г. Изв. Моск. сельскохоз. инст., IV, 1, 1898: 65–70.
- Эозинофиловая зернистость и кристаллоиды в жировом теле насекомых. Изв. Изв. Моск. сельскохоз. инст., IV, 2, 1898: 76–85.
- Гессенская муха и ее паразиты — наездники в Орловской губ. Изв. Изв. Моск. сельскохоз. инст., V, 1, 1899: 76–87.
- Нужно ли ожидать вторичного повреждения свеклы луговым мотыльком? Русск. вед., 1901, № 215; Вестник сельск. хоз., 1901, № 83; Вестн. сах. пром., 1901, № 32; Земледелие, 1901, № 33.
- Луговой мотылек летом 1901 года. Изв. Изв. Моск. сельскохоз. инст., VII, 3–4, 1901: 313–324.
- Насекомые, вредные для сада и огорода в средней России, и меры борьбы с ними. Рязань, изд. Ряз. общ. сельск. хоз., 1901: 1–25.
- Луговой мотылек в Киевской губ. Вед. сельск. хоз. и пром., 1902, № 43.
- Из наблюдений над свекловичным долгоносиком. Вед. сельск. хоз. и пром., 35, 1904: 323–324; 39, 1904: 383–386; 53, 1904: 523–526; 61, 1904: 603–605; 67, 1904: 673–676 и 71, 1904: 709–711.
- О повреждениях яровых и озимых посевов вредными насекомыми в Киевской губ. Вед. сельск. хоз. и пром., 51, 1904: 503–504.
- К вопросу об организации земской агрономической помощи населению в борьбе с вредителями. Вед. сельск. хоз. и пром., 101, 1904: 1013–1015.
- Зависимость размножения свекловичного долгоносика от культуры сахарной свеклы. Вед. сельск. хоз. и пром., 1, 1905: 8–12; 5, 1905: 51–55; 7, 1905: 71–72.
- О мерах борьбы со свекловичным долгоносиком в связи с новейшими данными по биологии долгоносика и с условиями его размножения на свекловичных плантациях. Земледелие, 13, 1905: 269–275; 14, 1905: 290–295.
- Амбарный долгоносик и меры борьбы с ним. Вестн. сельск. хоз. и пром., 55, 1905: 571–572.
- Гороховая тля (*Siphonophora pisi* Kalt.) и меры борьбы с нею. Вестн. сельск. хоз. и пром., 75, 1905: 771–773.
- О борьбе с гусеницами, вредящими в плодовых садах. Хозяйство, I, 4, 1906: 159–161.
- Свекловичный долгоносик (*Cleonus punctiventris* Germ.) и меры борьбы с ним. Сельск. хоз. монография. Изд. Деп. земл., С. — Петербург, 1906: 1–130.
- Отчет о деятельности энтомологической станции при Южнорусском обществе поощр. земл. и сельской пром. за 1906 г. Хозяйство, II, 7, 1907: 307–317.
- О повреждении озимых и яровых посевов вредными насекомыми весной 1907 г. Хозяйство, II, 18, 1907: 831–832.
- Отчет об опытах, которые ставились Киевской энтомологической станцией в 1907 г. Хозяйство, II, 1907.
- О борьбе с плодовойжоркой (*Carpocapsa pomonella* L.) и озимой совкой (*Agrotis segetum* Schiff.) посредством ловли бабочек на свет и на приманки. Хозяйство, II, 17, 1907: 772–779.
- О борьбе с зерновками, вредящими гороху и бобам. Хозяйство, II, 1907.
- Яблонная моль (*Hypomeuta malinella* Zell.). Изв. Агр. отд. Киевск. губ. упр. по делам зем. хоз. Листовка, 1907: 1–2.
- Яблонная плодоваяжорка и меры борьбы с ней. Изв. Агр. отд. Киевск. губ. упр. по делам зем. хоз. Листовка, 1907: 1–2.
- Боярышница (*Aporia crataegi*). Изв. Агр. отд. Киевск. губ. упр. по делам зем. хоз. Листовка, 1907: 1–2.
- Непарный шелкопряд (*Ocneria dispar*). Изв. Агр. отд. Киевск. губ. упр. по делам зем. хоз. Листовка, 1907: 1–2.

- Кольчатый шелкопряд (*Clisiocampa neustria*). Изв. Агр. отд. Киевск. губ. упр. по делам зем. хоз. Листовка, 1907: 1–2.
- Отчет Киевской энтомологической станции о полевых и лабораторных опытах, произведенных в 1907 г. Вестн. сах. пром., 5, 1908: 135–137.
- Диapaузы и их значение в жизни насекомых. Любитель природы, 1–2, 1908: 1–17.
- О развитии озимой ночницы (*Agrotis segetum* Schiff.) в Киевской губ. и о мерах борьбы с нею. Хозяйство, III, 12, 1908: 501–506; Хозяйство, III, 13, 1908: 547–552.
- О борьбе с медведкой. Хозяйство, IV, 21, 1909: 919–920.
- Вредители плодового сада и меры борьбы с ними. Тр. Энт. станции Южнорусск. общ. поощр. земл. и сельск. пром. Киев, 1909: 1–29; 2-е доп. изд. Агр. отд. Губ. упр. по делам зем. хоз., Киев, 1909: III + 31.
- Отчет о деятельности энтомологической станции при Южнорусском обществе поощрения земледелия и сельской промышленности за 1909 год. Хозяйство, V, 10, 1910: 431–437; Хозяйство, V, 11, 1910: 481–485; Хозяйство, V, 12, 1910: 528–534.
- Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской энтомологической станции в 1909 году. Вестн. сах. пром., 7, 1909: 198–204; 8, 1909: 242–245.
- Об организации при Киевской районной опытной станции отдела борьбы с вредителями. Докл. и журн. совещания по учреждению областной опытной станции для Юго-Западного края, созданного Киевской губернской по делам земского хозяйства управой 10–15 января 1910 г. 1910: 152–157.
- Постэмбриональное развитие и имагинальная диапауза у чешуекрылых. Зав. Киевск. общ. естествоисп. XVI, 1910: 163–418.
- О борьбе с озимым червем. Хозяйство, V, 35, 1910: 1605.
- Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской энтомологической станции в 1910 году. Вестн. сах. пром., 5, 1911: 134–138; 6, 1911: 174–178.
- Отчет Киевской энтомологической станции об опытах борьбы с вредителями садоводства и лесоводства в 1910 году. Хозяйство, VI, 9, 1911: 277–284.
- Отчет о деятельности энтомологической станции при Южнорусском обществе поощрения земледелия и сельской промышленности за 1911 год. Хозяйство, VII, 8, 1912: 235–245.
- Опыты искусственного заражения озимой совки (*Agrotis segetum* Schiff.) ее паразитамиит-наездниками в Киевской губ. Вестн. сах. пром., XIV, 7, 1913: 207–215.
- О деятельности опытно-энтомологических станций в Италии и Германии. Тр. I Всероссийск. съезда деят. по прикл. энтомол. в Киеве в 1913 г. 1915: 107–117.
- Задачи и организация Отдела прикладной энтомологии Сельскохоз. ученого комитета. Изв. Отд. прикл. энтомо., I, 1921: 5–13.
- Хлебный клещик (*Pediculopsis graminum* Reut), как причина белоколосости ржи. Петроград, 1921: 1–20, табл. 1.
- Бесплодие и перелеты у бабочек. Бюлл. III Всеросс. энт. — фит. съезда в Петрограде 18–25 декабря 1921 г., 5, 1921: 14–16.
- Опытное дело и прикладная энтомология. Бюлл. пост. бюро Всеросс. энт. — фит. съездов, 3, 1921: 24–32.
- Успехи прикладной энтомологии в Соединенных Штатах Северной Америки. Сельск. и лесн. хоз., 13, 1923.
- V Всесоюзное Энтомо-фитопатологическое совещание. Изв. Гос. Инст. оп. агр., III, 2–4, 1925: 113–117.
- Физиологическая теория перелета саранчи. Защита растений, II, 7, 1925: 423–435.
- Микологический метод борьбы, в: Н. А. Холодковский, Курс энтомологии теоретической и прикладной, Изд. 4-е, I, 1927: 303–307.
- Опыты дезинсекции зерна и муки хлорпикрином и некоторыми другими летучими веществами. Изв. Отд. прикл. энтомо., III, 1, 1927: 36–54.
- Внутриклеточный симбиоз и его значение. Природа, № 11, 1927: 871–892.
- Желтуха (полиэдренная болезнь) бабочек и дрожжи (*Debaryomyces tyrocola* Kon.) как ее возбудитель. Изв. Отд. прикл. энтомо., IV, 1, 1929: 167–183.

- Микроорганизмы-симбионты и их отношение к болезням насекомых. Защита растений, VI, 1–2, 1929: 13–20.
- Инструкция по изготовлению и применению массовых культур крысо- и мышеубивающих бактерий. Всес. Инст, защ. раст. Секц. по борьбе с грызунами. Бактериологический сектор, 1931: 1–4.
- Внутриклеточный симбиоз и его отношение к болезням насекомых. Изв. Гос. Инст. оп. агр., VII, 6, 1931: 551–568.
- Перспективы микробиологического метода борьбы с вредными насекомыми. Бюлл. VII Всес. съезда по защ. раст. в Ленинграде 15–23 ноября 1932 г., 2, 1932: 5.
- Микробиологический метод борьбы с вредными насекомыми, в: М. М. Голубева, С. И. Оболенский, Н. Ф. Мейер и В. П. Пospelов. Биологический метод борьбы с вредителями. Сельхозгиз, 1933: 134–172.
- Бактерии в борьбе с насекомыми. Соц. земледелие, 11 окт. 1934 г.
- Биология и экология насекомых, в: Энтомология, уч. пос. для сельхозоз. вузов, под ред. проф. В. П. Пospelова. Л., Сельхозгиз, 1935: 141–290.
- Результаты работ лаборатории болезней насекомых по разработке микробиологического метода борьбы с вредными насекомыми. Итоги н. — иссл. раб. Всес. Инст. защ. раст. за 1935 г., 1836: 318–321.
- Применение микроорганизмов в борьбе с вредными насекомыми. Биологический метод борьбы с вредителями с. — х. культур, Тр. Всес. Акад. с. — х. наук им. В. И. Ленина, 1937: 85–94.
- Инструктаж для исследования болезней насекомых. Изд. Всес. Инст. защ. раст., Л., 1937: 1–8.
- Условия заражения насекомых белой и зеленой мюскардиной. Итоги н. — иссл. раб. Всес. Инст. защ. раст. за 1936 г., III, 1938: 64–67.
- Исследования вирусной болезни у насекомых. Итоги н. — иссл. раб. Всес. Инст. защ. раст. за 1936 г., III, 1838.
- Инструкция по применению культуры бацилл восковой моли в борьбе с вредными гусеницами. Изд. Всес. Инст. защ. раст., Л., 1938: 1–3.
- Применение болезней насекомых, как один из методов борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Защита растений, 19, 1939: 93–107.
- Бесплодие у бабочек в связи с экологическими условиями. Зап. Ленингр. сельхозоз. инст. (нов. изд.), I, 1939: 10–28.
- Роль и значение паразитов и болезней марокканской саранчи (*Doclostaurus maroccanus* Thunb.). Зап. Ленингр. сельхозоз. инст., II, 2, 1939: 9–8.
- Перспективы микробиологического метода борьбы с вредителями. Зап. Ленингр. сельхозоз. инст., I, 3, 1939: 205–206.
- Результаты применения грибных, бактериальных и вирусных возбудителей болезней насекомых в борьбе с вредителями сельского хозяйства. Итоги работ Всес. Инст. защ. раст. за 1939 г., 1840: 125–129.
- Микробиологический метод борьбы с вредителями сельского хозяйства. Докл. Всес. Акад. с. — х. наук им. В. И. Ленина, 7, 1944: 3–9.
- Желтуха шелковичных червей и меры борьбы с нею. Докл. Всес. Акад. с. — х. наук им. В. И. Ленина, 9–10, 1946: 3–8.
- Жовтуха китайського дубового шовкопряда. Наук. записки Київ. Держ. університету, VI, 1, 1947: 217–227.
- Развитие мюскардинных грибов у свекловичного долгоносика. Инст. Ентом. та Фітопат. Акад. наук Укр. РСР, Наук. праці, I, 1949: 12–21.

ЛІТЕРАТУРА

- Berim, n. g., Bei-Bienko, G. Ya., Bryantsev, B. A. and others, 1955. Dictionary-reference of entomologist / Ed. Schegolev, V. N. Moscow-Leningrad: Sel'khozgiz: 1–451 (in Russian: Берим, Н. Г., Бей-Биенко, Г. Я., Брянцев, Б. А. и др. Словарь-справочник энтомолога).
- Vasiliev, V. P. & Lesovoi, M. P., 1996. History of plant protection against pests and diseases in Ukraine. Kiev: Agrarian Science: 1–131 (in Russian: Васильев, В. П. и Лесовой, М. П. История защиты растений от вредителей и болезней в Украине).
- Zverezomb-Zubovsky, Ye. V., 1950. In memory of Vladimir Petrovich Pospelov (1872–1949). Entomological review. Moscow–Leningrad, 31 (1–2): 301–314 (in Russian: Зверезомб-Зубовский, Е. В. Памяти Владимира Петровича Поспелова (1872–1949)).
- Zverezomb-Zubovsky, Ye. V. & Telenga, N. A., 1950. Role of V. P. Pospelov on development of biological method of struggle with insect pests in USSR. Scientific works of Institute of Entomology And Phytopathology. Kiev, 2: 7–11 (in Russian: Зверезомб-Зубовский, Е. В., и Теленга Н. А. Роль В. П. Поспелова в развитии биологического метода борьбы с вредными насекомыми в СССР).
- Pospelov, Vladimir Petrovich [online] Available at: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Поспелов,_Владимир_Петрович> (in Russian: Поспелов, Владимир Петрович).

M. V. Krut'

Institute of Plant Protection of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
Vasylkivska St., 33 Kyiv, 03022, Ukraine
E-mail: m. v. krut@ukr. net

V. P. POSPELOV, AN OUTSTANDING ENTOMOLOGIST

Short biographical essay and list of selected publications of Vladimir Pospelov (1872–1949), eminent entomologist, Doctor of Sciences in Agriculture, Professor, Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, founder of the Kyiv Entomological Station (1913), Director of the Institute of Entomology and Phytopathology of the USSR Academy of Sciences (1946) (currently the Institute of Plant Protection of the NAS of Ukraine), initiator of the plant quarantine service and the biological method of pest control in the USSR.

Keywords: Vladimir Pospelov, biography, entomology, plant protection, bibliography.